

Abdullah Tareq,*
Research Associate, PhD Student,
Faculty of Law and Political Sciences,
University of Szeged,
Republic of Hungary

UDK: 004.451.5:347.772(4-672EU)
004.056.5:347.77(4-672EU)
004.738.5:347.44J:001.895 (4-672EU)

DOI: 10.5281/zenodo.19629687

***State-Level Blockchain Deployment in the EU:
Extracting Transferable Models for Integration into Trademark
Management Systems***

The debate on blockchain in intellectual property law has largely been discussed in theoretical terms, without much reference to institutional practice. This study contributes to the discussion with an analysis of the deployment of blockchain on the state level in the European Union and its relevance for informing and integrating blockchain into trademark administration. The study focus is more grounded on real implementations rather than abstract models, with the aim of extracting transferable models and practices for trademark management systems to assess the interactions of emerging technologies with legal and administrative systems. Using a mixed comparative and doctrinal approach, the study analyses selected state-implemented blockchain projects in the European Union, and the projects created within the European Blockchain Services Infrastructure framework, and evaluates their compatibility with existing legal and administrative frameworks, specifically the administrative power, the reliability of the evidence, and the integrity of the procedure. Focusing on public sector deployments and their applicability to trademark offices, the study discusses the potential of blockchain-based systems to facilitate a more reliable system of record management, enhance inter-agency coordination, and contribute to a more efficient system of procedures. Simultaneously, it pinpoints persistent difficulties such as interoperability, legal acceptance, and institutional accountability issues, which remain central challenges even in advanced regulatory settings. The study argues that blockchain reshapes administrative processes rather than replaces them, which is why it draws on recent scholarly literature on digital governance and administrative law to reinforce the argument that

* aztariq97@gmail.com

the role of blockchain has become significant because of its ability to transform administrative processes. Experiences at the state level in the European Union show that successful integration revolves around having technological systems in coherence with the prevailing legal frameworks. It advances a more subtle insight into how blockchain can facilitate the development of trademark administration and preserves regulatory coherence and institutional stability by considering practical implementation and identifying transferable elements for integration into trademark systems.

Keywords: Blockchain governance, trademark administration, Intellectual Property.

Abdullah Tareq,
*Naučni saradnik, Student doktorskih studija,
Fakultet pravnih i političkih nauka,
Univerzitet u Segedu,
Republika Mađarska*

**PRIMENA BLOKČEJNA NA NIVOU DRŽAVA EVROPSKE UNIJE:
IZDVAJANJE PRENOSIVIH MODELA ZA INTEGRACIJU U SISTEME
UPRAVLJANJA ZAŠTITNIM ŽIGOVIMA**

Primena blokčejn tehnologije u pravu intelektualne svojine uglavnom je razmatrana u teorijskom smislu, bez mnogo osvrta na institucionalnu praksu. Ovaj rad doprinosi diskusiji na ovu temu analizom primene blokčejn tehnologije na nivou država Evropske unije i relevantnosti za informisanje i integraciju blokčejna u sisteme upravljanja zaštitnim žigovima. Predmet istraživanja je realna implementacija blokčejna a ne apstraktni modeli, sa ciljem izdvajanja prenosivih modela i praksi za sisteme upravljanja žigovima kako bi se procenila interakcija novih tehnologija sa pravnim i administrativnim sistemima. Primenom mešovitog uporednopravnog i doktrinarnog pristupa, u radu se analiziraju odabrani blokčejn projekti koje sprovode države u Evropskoj uniji, kao i projekti kreirani u okviru mreže Evropska infrastruktura blokčejn usluga (EBSI), i razmatra se njihova kompatibilnost sa postojećim pravnim i administrativnim okvirima, naročito u pogledu administrativnih ovlašćenja, pouzdanosti dokaza i integriteta postupka. Fokusirajući se na primenu blokčejn tehnologije u javnom sektoru i njihovu primenljivost u državnim agencijama (zavodima) za zaštitu žigova, autor razmatra da li sistemi zasnovani na blokčejn tehnologiji doprinose uspostavljanju pouzdanijeg sistema upravljanja evidencijom, bolje koordinacije između agencija, i efikasnijeg sistema upravljanja procedurama. Istovremeno se ukazuje na trajne poteškoće kao što su interoperabilnost, pravno prihvatanje, i pitanja institucionalne odgovornosti, koja predstavljaju ključne izazove čak i u naprednim regulatornim okruženjima. Autor smatra da blokčejn tehnologija ne zamenjuje administrativne procese već ih suštinski menja. Reference iz naučne literature o digitalnom upravljanju i upravnom pravu potkrepljuju argument o sve značajnijoj ulozi blokčejn tehnologije koja ima sposobnost da transformiše administrativne procese. Iskustva na nivou država Evropske unije

pokazuju da se uspešna integracija svodi na usklađenost tehnoloških sistema sa važećim pravnim okvirima. Razmatranjem praktične primene i identifikovanjem prenosivih elemenata za integraciju u sisteme zaštitnih žigova, u radu se nudi suptilniji uvid u to kako blokčejn tehnologija može unaprediti upravljanje zaštitnim žigovima i doprineti očuvanju regulatorne koherentnosti i institucionalne stabilnosti.

Ključne reči: upravljanje blokčejnom, upravljanje zaštitnim žigovima, intelektualna svojina.